

Estudo sobre a propagação do calor durante o procedimento de ablação cardíaca com e sem resfriamento da parede esofágica

Sylvia de Sousa Faria
Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
ORCID: 0000-0001-6552-7143

Priscilla Costa de Souza
Faculdade UnB Gama
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
ORCID: 0000-0002-4605-2565

Gabriela Pessoa Souza
Faculdade UnB Gama
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
ORCID:0000-0002-5342-497X

Suélia de S. Rodrigues Fleury Rosa
Faculdade UnB Gama
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
ORCID: 0000-0002-1247-9050

Adson Ferreira da Rocha
Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
ORCID: 0000-0003-4532-1791

Resumo — O procedimento de ablação cardíaca por radiofrequência (ACRF) é muito utilizado para o tratamento da fibrilação atrial (FA). Apesar da ACRF ser considerada segura, uma complicação comum é a formação de lesões devido a aquecimento excessivo gerado pela radiofrequência. O objetivo do artigo é simular computacionalmente a propagação do calor gerado pelo eletrodo de ablação nos tecidos do coração, gordura e esôfago. Nesse estudo foi feito um comparativo entre as temperaturas de cada tecido estudado, com e sem resfriamento da parede esofágica (PE) por meio da equação de bio-transferência de calor de Pennes em um modelo bidimensional. As temperaturas na simulação para a ponta do eletrodo de ablação foram 50, 80 e 100 °C; e a parede do esôfago foi resfriada a 0 °C. Os resultados sugerem que, sem o resfriamento da parede esofágica, ocorre o aquecimento da parede externa do esôfago a temperaturas maiores que 50 °C. As simulações mostram também que o resfriamento da parede do esôfago pode evitar o superaquecimento dessa região. Estudos futuros serão realizados para se obter maior acurácia e desenvolvimento do tema.

Palavras-chave — *ablação cardíaca, resfriamento, biocalor, radiofrequência, esôfago.*

I. INTRODUÇÃO

As arritmias cardíacas (AC) são distúrbios com alto grau de incidência na população [1]. No Brasil, estima-se que 10% da população possua algum tipo de AC e que a doença seja a causa de 300 mil mortes súbitas por ano [2]. Entre as arritmias, a mais frequente é a Fibrilação Atrial (FA) [3], sendo responsável por 33% das hospitalizações por distúrbios do ritmo cardíaco [4]–[6].

Na última década, o tratamento mais utilizado para o controle da FA é a ablação por cateter com radiofrequência (ACRF) [7]. A ACRF, desde sua primeira utilização em 1982 [7], tem como objetivo corrigir as irregularidades dos batimentos, permitir o sincronismo atrioventricular e reduzir o risco do tromboembolismo [8].

No entanto, a propagação de calor gerada pela radiofrequência pode gerar lesões durante o procedimento [9]. Entre essas lesões estão a fístula átrio-esofágica (FAE) [3], que consiste em uma grave lesão interna que ocorre, podendo levar à criação de um vaso comunicante entre o coração e o esôfago que, quando ocorre, tem grande probabilidade de causar a morte do paciente [10].

Por estar abaixo do arco da aorta, o esôfago inclina sua posição para a esquerda à medida que se aproxima e passa através do hiato esofágico e está situado no diafragma à altura da vértebra T10, anterior à aorta [1]. As lesões térmicas devidas à propagação do calor para o esôfago e o risco de desenvolvimento da FAE são proporcionais à área de superfície de contato entre o esôfago e o AE [4].

A ACRF é realizada com um cateter, que é utilizado para gerar calor por meio de correntes elétricas com frequência na faixa de radiofrequência (RF) [7]. A região de foco é aquecida pelo efeito Joule gerado pela passagem de corrente elétrica pelo tecido biológico. As temperaturas alcançadas podem estar entre 50 °C e 100 °C em diversas regiões, o que é um problema, pois em temperaturas superiores a 50 °C o tecido é carbonizado – ocorre a desnaturação celular [7].

As lesões causadas no esôfago podem trazer complicações futuras como gastrites, refluxos e disfunção vagal. Os tratamentos farmacológicos para a FA, bem como os tratamentos posteriores à ablação, são dispendiosos, causam perda da qualidade de vida, oneram o sistema público de saúde e abalam a vida em sociedade do paciente doente.

Alguns trabalhos na literatura [1], [7], [8], [11] apresentam a hipótese de que o resfriamento na parede do esôfago é uma forma de evitar os danos causados pela ACRF. O presente estudo tem como objetivo entender como o campo de temperatura gerado durante a ACRF se comporta quando ocorre o resfriamento do esôfago. A resposta obtida nesta análise pode auxiliar no desenvolvimento de soluções que possibilitem a prevenção dessas lesões.

II. MÉTODOS

O presente trabalho aborda a criação de um modelo computacional gráfico simplificado em 2D, desenvolvido com

o *software* COMSOL, para a obtenção de dados da distribuição da temperatura na região afetada pelo eletrodo de ablação, que inclui parte do coração e do esôfago, e uma região com tecido conjuntivo entre esses dois órgãos, durante o procedimento de ACRF. No trabalho, as propriedades térmicas do tecido conjuntivo, entre o coração e o esôfago, foram consideradas como gordura, da mesma forma que em outros trabalhos [1], [8], [12]. Nestes, o tecido entre os dois órgãos é definido como “camada de gordura” (em inglês, *fat layer*).

Assim, o modelo teórico leva em consideração três elementos: a parede do átrio esquerdo, a gordura e a parede do esôfago. Duas condições de contorno diferentes foram simuladas. Na primeira, Fig. 1-A, a temperatura ambiente (T_a , a temperatura média do corpo humano) é assumida como sendo de 37 °C e a temperatura do eletrodo (T_e), é simulada com valores de 50, 80 e 100 °C; essas temperaturas são usadas, nas simulações, como condições de contorno.

Já na segunda simulação, Fig. 1-B, foi feita uma mudança nos valores de contorno: T_a continua a 37 °C e T_e com valores de 50, 80 e 100 °C, mas foi proposto um resfriamento da parede interna do esôfago, com a imposição de uma temperatura de resfriamento (T_r) de 0 °C. As temperaturas laterais têm o valor de T_a , pois os limites de contorno são a temperatura do próprio corpo.

Fig. 1. Representação do modelo 2D utilizado na simulação da ACRF com o modelo de distribuição das diferentes condições de contorno simuladas.

A distribuição da temperatura dentro do tecido foi obtida por meio da resolução da equação de Pennes para a transferência de calor em tecidos biológicos. A expressão bidimensional da equação de Pennes [6] em um meio com propriedades físicas uniformes é dada por

$$\rho C \frac{\partial T}{\partial t} = k \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) + Q_m + Q_r(x,y,z,t), \quad (1)$$

onde T é a temperatura em °C, ρ é a densidade kg/m^3 , C é o calor específico do tecido (em $\text{J}/[\text{kg}^\circ\text{C}]$), k é a condutividade térmica (em $\text{W}/[\text{m}^\circ\text{C}]$), Q_m é a taxa metabólica de geração de calor (em W/m^3), e Q_r são as fontes regionais de calor (em W/m^3). Essa equação é uma versão simplificada e não leva em consideração a perfusão sanguínea.

De acordo com o modelo de Pennes, a troca total de energia pelo sangue corrente é proporcional ao fluxo de calor volumétrico e à diferença de temperatura entre o sangue e o tecido [4], [5], [8]. Como a ACRF acontece com o eletrodo diretamente no tecido atrial, a perfusão não será considerada, assim como outras fontes locais de calor, como a geração de calor por atividade metabólica. A tensão e a corrente elétrica nas fronteiras foram consideradas como sendo, respectivamente, 0V e 0A, para fins de simplificação dessa

simulação; assim, neste modelo simplificado as correntes não são consideradas, e considera-se que o aquecimento causado por essas correntes podem ser aproximados como tendo o mesmo efeito de uma condição de contorno com temperatura constante [1], [5], [12].

A variável independente do modelo é a temperatura (T) na ponta do cateter; se esta temperatura aumentar rapidamente, as células ao redor da ponta começam a sofrer um processo de necrose a partir de temperaturas acima de 50 °C, e passam a não transmitir calor e a bloquear a corrente, porque a resistividade ($\frac{1}{\sigma}$) da célula tende ao infinito e a condutividade elétrica (σ) tende a zero. Se isso ocorrer, o aumento de temperatura não alcança a maior área possível, atingindo apenas uma área concentrada e causando lesões indesejadas.

A Tabela I mostra as características físicas dos tecidos e dos materiais simulados. Os materiais selecionados foram: miocárdio humano, gordura humana e tecido muscular do esôfago.

TABELA I. PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A SIMULAÇÃO DO TECIDOS.

Parâmetros	Tecidos		
	Parede do átrio (miocárdio)	Esôfago	Gordura
ρ [$\text{Kg} \cdot \text{m}^{-3}$]	1060	1090	911
C [$\text{KJ} \cdot \text{Kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$]	3212	3421	2348
k [$\text{W}/(\text{m}^\circ\text{C})$]	0,49	0,49	0,21

Os estudos [4], [13], afirmam que a parede do átrio mede entre de 1,3 a 3,1 mm, e a gordura, cerca de 2,4 mm. Os trabalhos [4], [7] e [8] afirmam que a parede do esôfago tem cerca de 1,9 a 5,3 mm. Assim, para a simulação foi utilizado um valor médio, mostrado na Fig. 2, com a parede atrial medindo 2,2 mm, a gordura intersticial com 2,4 mm e a parede do esôfago com 3,6 mm. A largura de 10 mm simula a abrangência do eletrodo do cateter de ACRF.

Fig. 2. Medidas das porções simuladas de cada tecido.

Os parâmetros mencionados foram introduzidos no *software* COMSOL, a geometria foi desenhada como especificado na Fig. 2 e as diferentes condições de contorno foram simuladas de acordo com o diagrama da Fig. 1. O estudo foi feito em regime estacionário.

III. RESULTADOS

Nas Figuras de 3 a 8, o eixo das abscissas representa a largura da amostra selecionada de 10 mm – o posicionamento não interfere na simulação. Já o eixo das ordenadas representa a espessura dos tecidos que seguem as medidas da Fig. 2. A escala de temperatura está em graus Celsius (degC ou °C). As

temperaturas selecionadas em cada gráfico representam as temperaturas da interface entre os tecidos simulados.

A. Simulação para a temperatura $T_e = 50\text{ }^\circ\text{C}$

A simulação foi feita com duas condições de contorno diferentes na parede do esôfago (PE). A Fig. 3 mostra a distribuição da temperatura sem resfriamento ($T_r = 50\text{ }^\circ\text{C}$). É possível observar que a temperatura entre a parede atrial (PA) e a gordura é de $44,63\text{ }^\circ\text{C}$, chegando na (PE) a $40,53\text{ }^\circ\text{C}$.

Fig. 3. Simulação 2D da propagação do calor com $T_e = 50\text{ }^\circ\text{C}$ e $T_a = 37\text{ }^\circ\text{C}$.

A Fig. 4 mostra a distribuição da temperatura quando ocorre o resfriamento ($T_r = 0\text{ }^\circ\text{C}$). A temperatura na fronteira entre a PA e a camada de gordura diminuiu em $5,21\text{ }^\circ\text{C}$ e a temperatura na fronteira entre a camada de gordura e a PE diminuiu em $13,74\text{ }^\circ\text{C}$.

Fig. 4. Simulação 2D da propagação do calor com $T_e = 50\text{ }^\circ\text{C}$ e $T_r = 0\text{ }^\circ\text{C}$.

B. Simulação para a temperatura $T_e = 80\text{ }^\circ\text{C}$

A segunda simulação foi feita com $T_e = 80\text{ }^\circ\text{C}$. A Fig. 5 mostra a distribuição da temperatura sem o resfriamento na parede esofágica. É possível observar que a temperatura entre a PA e a camada de gordura é de $62,43\text{ }^\circ\text{C}$, e que a temperatura na fronteira da PE é de $48,86\text{ }^\circ\text{C}$.

Fig. 5. Simulação 2D da propagação do calor com $T_e = 80\text{ }^\circ\text{C}$ e $T_a = 37\text{ }^\circ\text{C}$.

A Fig. 6 mostra a distribuição da temperatura com resfriamento ($T_r = 0\text{ }^\circ\text{C}$), a temperatura na borda entre a PA e a gordura diminuiu em $5,11\text{ }^\circ\text{C}$ e, entre a gordura e a PE, diminuiu em $13,67\text{ }^\circ\text{C}$.

Fig. 6. Simulação 2D da propagação do calor com $T_e = 80\text{ }^\circ\text{C}$ e $T_r = 0\text{ }^\circ\text{C}$.

C. Simulação para a temperatura $T_e = 100\text{ }^\circ\text{C}$

A terceira simulação foi feita com $T_e = 100\text{ }^\circ\text{C}$. A Fig. 7 mostra a distribuição da temperatura sem resfriamento. É possível observar que a temperatura entre a PA e a gordura é de $74,42\text{ }^\circ\text{C}$, e na interface com a PE, $54,55\text{ }^\circ\text{C}$.

Fig. 7. Simulação 2D da propagação do calor com $T_e = 100\text{ }^\circ\text{C}$ e $T_a = 37\text{ }^\circ\text{C}$.

Já a Fig. 8 mostra a distribuição da temperatura com resfriamento ($T_r = 0\text{ }^\circ\text{C}$), a temperatura na borda PA e gordura diminuiu $5,06\text{ }^\circ\text{C}$ e entre a gordura e a PE diminuiu $13,96\text{ }^\circ\text{C}$.

Fig. 8. Simulação 2D da propagação do calor com $T_e = 100\text{ }^\circ\text{C}$ e $T_r = 0\text{ }^\circ\text{C}$.

IV. DISCUSSÃO

Os dados obtidos com as simulações mostraram que o resfriamento da PE pode promover uma maior segurança ao procedimento da ACRF. Isso acontece porque quando a temperatura é maior de $50\text{ }^\circ\text{C}$ as células sofrem desnaturação (se carbonizam). Com o resfriamento, mesmo quando o eletrodo está a $100\text{ }^\circ\text{C}$ a temperatura encontrada na PE foi menor que $50\text{ }^\circ\text{C}$, o que sugere uma possibilidade de

tratamento e, assim, evitar o surgimento de lesões esofágicas. Os resultados obtidos no presente estudo sugerem que o resfriamento da parede esofágica gera uma melhor distribuição da temperatura.

Para a temperatura do eletrodo (T_e) a 50 °C, as células não sofreram superaquecimento. Para a temperatura a 80 °C, as células de gordura seriam carbonizadas, pois a temperatura está acima dos 50 °C de limite. Para a temperatura a 100 °C, as células de gordura e a PE possuem células que seriam carbonizadas devido à alta temperatura (superior a 50 °C), atingida quando não há resfriamento do esôfago.

A Tabela II sumariza as temperaturas medidas na fronteira entre a PA e a gordura. Com o resfriamento a diferença foi em média de 5,12 °C para as diferentes simulações de T_e (50, 80 e 100 °C), o que demonstra que o resfriamento na parede interna do esôfago foi efetivo em diminuir as temperaturas em outras regiões. A Tabela III mostra a distribuição de temperatura no limite entre a gordura e a PE. Nesse caso, com o resfriamento as temperaturas diminuíram em média 13,79 °C.

TABELA II. TEMPERATURAS OBTIDAS NO LIMITE ENTRE A PAREDE DO ÁTRIO E A GORDURA COM E SEM RESFRIAMENTO DA PAREDE DO ESÔFAGO.

Temperatura no limite entre a parede do átrio e a gordura	Simulação		ΔT
	Sem resfriamento	Com resfriamento	
$T_e = 50$ °C	44,63 °C	39,42 °C	5,21 °C
$T_e = 80$ °C	62,43 °C	57,32 °C	5,11 °C
$T_e = 100$ °C	74,42 °C	69,36 °C	5,06 °C

TABELA III. TEMPERATURAS OBTIDAS NO LIMITE ENTRE A GORDURA E A PAREDE DO ESÔFAGO COM E SEM RESFRIAMENTO.

Temperatura no limite entre a gordura e a parede do esôfago	Simulação		ΔT
	Sem resfriamento	Com resfriamento	
$T_e = 50$ °C	40,53 °C	26,79 °C	13,74 °C
$T_e = 80$ °C	48,86 °C	35,19 °C	13,67 °C
$T_e = 100$ °C	54,55 °C	40,59 °C	13,96 °C

O sumário apresentado na Tabela III sugere que o resfriamento da parede esofágica a 0 °C pode evitar que a temperatura que chega à parede externa do esôfago alcance o 50 °C, indicando uma maior possibilidade de segurança.

V. CONCLUSÃO

Os dados obtidos sugerem que o resfriamento da parede interna do esôfago pode ser uma opção viável para propiciar uma melhor distribuição de temperatura entre o átrio esquerdo e o esôfago, evitando que a parede interna do esôfago atinja temperaturas superiores a 50 °C.

Os resultados sugerem um bom potencial para a proposta de resfriamento, e indicam a necessidade de realização de estudos mais aprofundados, como o desenvolvimento de

modelos mais complexos e precisos, e de experimentos com o resfriamento da parede esofágica.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. A primeira autora é bolsista do programa de demanda social – DS – da CAPES. Também realizado com o apoio do CNPq: a autora S. S. R. F. Rosa possui bolsa de produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora – DT; e o autor A. F. da Rocha possui bolsa de produtividade em pesquisa – PQ.

REFERÊNCIAS

- [1] R. A. de Sousa, "Cateter esofágico para medição de temperatura durante procedimento de ablação cardíaca por radiofrequência," Universidade de Brasília, 2009.
- [2] "SOBRAC - Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas," 2018. [Online]. Available: <https://sobrac.org/home/>. [Accessed: 01-Aug-2019].
- [3] P. Liu, J. Liu, and H. Duan, "Thermal modelling for endocardiac radiofrequency ablation: comparison of hyperbolic bioheat equation and Pennes bioheat equation with finite element method," Cornell University, 2012.
- [4] R. M. Irastorza, A. D'ávila, and E. Berjano, "Thermal latency adds to lesion depth after application of high-power short-duration radiofrequency energy: Results of a computer-modeling study," *J. Cardiovasc. Electrophysiol.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–6, 2017.
- [5] J. J. P. Erez, A. D'ávila, and E. Berjano, "Electrical and Thermal Effects of Esophageal Temperature Probes on Radiofrequency Catheter Ablation of Atrial Fibrillation: Results from a Computational Modeling Study," *J. Cardiovasc. Electrophysiol.*, vol. 26, no. 5, pp. 556–564, 2015.
- [6] G. Deshazer, D. Merck, M. Haggmann, and D. E. Dupuy, "Physical modeling of microwave ablation zone clinical margin variance," *Med. Phys.*, vol. 43, no. April, pp. 1764–1776, 2016.
- [7] D. B. de Oliveira, "Estudo sobre o efeito de técnicas preventivas na incidência de lesões esofageanas após ablação do átrio esquerdo para tratamento de fibrilação atrial," Universidade de São Paulo, 2015.
- [8] E. J. Berjano and F. Hornero, "A cooled intraesophageal balloon to prevent thermal injury during endocardial surgical radiofrequency ablation of the left atrium: A finite element study," *Phys. Med. Biol.*, vol. 50, no. 20, 2005.
- [9] A. V. Brick, T. Seixas, C. Portilho, and A. K. Peres, "Tratamento intra-operatório da fibrilação atrial crônica com ultra-som," 28° *Congr. Nac. Cir. Cardíaca*, vol. 16, no. 4, pp. 337–349, 2001.
- [10] J. E. Hall and A. C. Guyton, *Tratado de Fisiologia Médica*, 12th ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda., 2011.
- [11] H. A. E. W. Lim, G. A. Cogert, C. S. Cameron, V. Y. Cheng, and D. A. Sandler, "Atrioesophageal Fistula During Cryoballoon Ablation for Atrial Fibrillation," *J. Cardiovasc. Electrophysiol.*, vol. 25, no. 2, pp. 208–213, 2014.
- [12] E. J. Berjano and F. Hornero, "What affects esophageal injury during radiofrequency ablation of the left atrium? An engineering study based on finite-element analysis," *Physiol. Meas.*, vol. 26, no. 5, pp. 837–848, 2005.
- [13] M. Y. Khan, W. J. Siddiqui, P. Iyer, A. Dirweesh, and N. Karabulut, "Left Atrial to Esophageal Fistula: A Case Report and Literature Review," *Am. J. Case Rep.*, vol. 17, pp. 814–818, 2016.